

EFEITO DO MÉTODO PILATES NA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM IDOSOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.

Deixe um comentário / Artigos científicos, Edição 108/Mar22 – Volume 26 / Por Revista NovaFisio

Para consultar o DOI deste artigo, entre no site <https://www.doi.org/> e no local indicado, digite: **10.5281/zenodo.6369307** e clique em SUBMIT.

EFFECT OF THE PILATES METHOD ON RESPIRATORY MUSCLE STRENGTH IN THE ELDERLY: AN INTEGRATIVE REVIEW.

EFFECTO DEL MÉTODO PILATES SOBRE LA FUERZA DE LOS MÚSCULOS RESPIRATORIOS EN LOS ANCIANOS: UNA REVISIÓN INTEGRADORA.

Autores:

João Paulo Alves do Couto,
Lorena Souza Barbosa.
Priscila Silva Fadini.

RESUMO

Introdução: O envelhecimento é um processo do desenvolvimento normal, a degradação das funções fisiológicas presente no processo de envelhecimento ocasiona declínios importantes na função pulmonar. Os exercícios de Pilates utiliza de forma intensa a respiração podendo favorecer o sistema respiratório. A respiração é um fator primordial desta técnica, sempre coordenada com o movimento com ênfase no que o idealizador chamou de Powerhouse. **Objetivo:** Analisar através da

bibliografía a melhora da força muscular respiratória em idosos pelo Método Pilates. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa, a busca foi feita nas bases indexadoras Google acadêmico, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e SCIELO, a seleção dos estudos foi realizada de acordo com as normas Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).

Resultado: Um total de 6 artigos foram incluídos na presente revisão, três artigos não apresentaram um valor estatisticamente significativo, e outros três artigos apresentaram estatística significativa. **Conclusão:** Os resultados encontrados não apresentaram em todos os artigos valores significativos na melhora da força muscular respiratória, no entanto, trazem efeitos positivos.

Palavras-chave: Pilates. Respiração. Musculatura Respiratória.

ABSTRACT

Introduction: Aging is a process of normal development, the degradation of physiological functions present in the aging process causes important declines in lung function. Pilates exercises make intense use of breathing and can favor the respiratory system. Breathing is a key factor in this technique, always coordinated with movement with an emphasis on what the creator called Powerhouse. **Objective:** To analyze through the bibliography the improvement of respiratory muscle strength in the elderly by the Pilates Method. **Methodology:** This is an integrative review, the search was carried out on the Google academic indexing bases, Virtual Health Library (VHL), PubMed and SCIELO, the selection of studies was carried out according to the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta standards -Analyses (PRISMA). **Result:** A total of 6 articles were included in the present review, three articles did not present a statistically significant value, and another three articles presented significant statistics. **Conclusion:** The results found did not present in all articles significant values in improving respiratory muscle strength, however, they bring positive effects.

Keywords: Pilates. Breath. Respiratory Muscle

RESUMEN

Introducción: El envejecimiento es un proceso de desarrollo normal, la degradación de las funciones fisiológicas presentes en el proceso de envejecimiento provoca importantes deterioros en la función pulmonar. Los ejercicios de Pilates hacen un uso intenso de la respiración y pueden favorecer el sistema respiratorio. La respiración es un factor clave en esta técnica, siempre coordinada con el movimiento con énfasis en lo que el creador llamó Powerhouse. **Objetivo:** Analizar a través de la bibliografía la mejora de la fuerza de la musculatura respiratoria en ancianos por el Método Pilates. **Metodología:** Se trata de una revisión integradora, la búsqueda se realizó en las bases de indexación académica de Google, Virtual Health Library (BVS), PubMed y SCIELO, la selección de estudios se realizó de acuerdo a los Preferred Reporting Items for Systematic Reviews y Meta -Análisis (PRISMA). **Resultado:** Se incluyeron un total de 6 artículos en la presente revisión,

tres artículos no presentaron un valor estadísticamente significativo y otros tres artículos presentaron estadísticas significativas. **Conclusión:** Los resultados encontrados no presentaron en todos los artículos valores significativos en la mejora de la fuerza muscular respiratoria, sin embargo, traen efectos positivos.

Descriptores: Pilates. Aliento. Músculo respiratorio

INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo inevitável e involuntário, o aumento da proporção de idosos na população ocorre em todo o mundo. Pensa-se que o sistema respiratório seja o sistema do organismo que envelhece mais rapidamente devido à maior exposição a poluentes ambientais ao longo dos anos. A perda de elasticidade é a alteração estrutural predominante no idoso, baixa resistência dos bronquíolos, diminuição de números de alvéolos e também, é evidente a diminuição da superfície total expiratória¹.

Sabe-se que o envelhecimento afeta os músculos respiratórios devido à redução significativa na força do diafragma. A diminuição da força muscular do diafragma ocorre devido a substituição de tecido muscular por tecido gorduroso. A deposição de cálcio nas cartilagens costovertebrais e discos intervertebrais promove o enrijecimento da caixa torácica e torna as costelas mais rígidas, provocando limitações no movimento do gradil costal e na expansibilidade da caixa torácica².

O método Pilates (MP) é baseado em alguns princípios básicos que estão presentes em cada exercício. São eles; centro de força, concentração, controle, precisão, fluidez e respiração, sendo este, o principal durante a execução do exercício. Antes de qualquer benefício que possa ser alcançado com o uso do método a pessoa necessita aprender a respirar corretamente ao realizar a completa inalação e exalação de ar. A respiração deve ser sempre coordenada com o movimento, sendo a expiração forçada e a inspiração, o mais natural possível. Comumente, expira-se nos momentos de maior esforço dos movimentos³.

A diminuição da função respiratória, ocorre porque há uma resistência e diminuição da parede torácica e abdominal e isso pode gerar uma redução da capacidade durante um exercício⁴. O MP tem um padrão respiratório adotado e consegue atuar na mobilidade tóraco abdominal, promovendo intenso recrutamento do músculo transverso do abdome e do músculo oblíquo interno. O método prioriza a expansão lateral da caixa torácica e, assim, influencia os volumes pulmonares durante os exercícios, o treino da musculatura respiratória é constante, trabalhando tanto resistência quanto força⁵.

É necessário a inclusão de exercícios respiratórios em programas de treinamento para idosos, para que ocorra a força muscular respiratória ideal. O MP é uma modalidade que realiza esse tipo de treinamento, para o criador do método, a respiração é um dos princípios importantes devido ao

melhor sincronismo entre músculos respiratórios e os estabilizadores do tronco, levando a um maior controle muscular⁶.

O objetivo geral da presente pesquisa foi realizar uma revisão integrativa sobre a utilização do MP pelo fisioterapeuta na força muscular respiratória em idosos. E como objetivo específico, explicar o MP, definir a anatomia respiratória e descrever a mecânica respiratória.

MATERIAIS E MÉTODOS

A busca foi feita nas bases indexadoras Google acadêmico, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e SCIELO durante o ano de 2020. Os seguintes descritores foram empregados na busca: Pilates, respiração, musculatura respiratória e seus correlatos na língua inglesa. Os estudos encontrados foram avaliados dentro dos seguintes critérios de inclusão: a) texto redigido na língua portuguesa, inglesa e espanhola, b) amostra composta por sujeitos idosos saudáveis c) ensaios clínicos d) artigos que estiveram disponíveis na íntegra e publicados entre os anos de 2010 e 2020 e) ensaios clínicos. Foram inseridos na presente revisão, tanto estudos de caráter agudo, quanto crônicos. Os estudos foram incluídos caso respondessem positivamente aos critérios de inclusão. Já os critérios de exclusão resumiram: estudos que não atendessem os critérios de inclusão mencionados e artigos duplicados.

A pesquisa teve início após a identificação dos artigos científicos, na base de dados BVS, PubMed e SCIELO, através de uma leitura exploratória dos resumos. Em seguida, selecionamos os artigos que apresentaram aspectos que respondiam à questão norteadora: Quais os efeitos do Método Pilates na força muscular respiratória? Após a pré-seleção, foram extraídos os conceitos abordados em cada artigo e de interesse da pesquisadora.

Os seguintes passos do método da revisão integrativa da literatura foram seguidos: 1) formulação da pergunta pesquisa; 2) definições dos critérios de inclusão e exclusão; 3) coleta de dados; 4) análises dos estudos selecionados; 5) interpretação dos resultados; e 6) apresentação, de forma clara, a evidência encontrada.

A seleção dos estudos desta revisão Integrativa, foi realizada de acordo com as normas do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) de forma a obter alguma qualidade nos resultados (Figura 1).

Figura 1: Fluxograma de informação com as diferentes fases do processo de revisão para a seleção de artigos

Fonte: autor

RESULTADOS

Ao realizar a seleção do material a ser utilizado na presente pesquisa, foram encontrados 43 estudos no total, através das estratégias de busca eletrônica sobre o tema. Dos trabalhos encontrados foram excluídos 5 por duplicidade nas fontes de pesquisa, depois disso, foram excluídos 22 artigos após leitura do título e do resumo. Foi realizada leitura na íntegra de 16 artigos para identificação de correlação com o tema, sendo removido 10 artigos por critério de elegibilidade, resultando em 6 artigos para uso neste trabalho científico, sendo 3 em inglês e 3 em português. Os resultados foram agrupados por autoria e ano, amostra, desenho do estudo, número de sessões, intervenção, objetivo e resultados, conforme descrito no quadro. Cada um dos 6 artigos fora escrito por autores diferentes.

Tabela 1: Resumos dos estudos incluídos na revisão

Autor/Ano	Desenho	Amostra (n)	Número de sessões	Protocolo (intervenção)
Fonsêca et al. (2012) ²	Ensaio clinico	33	24	Mat pilates, envolvendo alongamento e fortalecimento.

Lopes,Ruas e Patrizzo. (2014) ⁷	Ensaio clinico	7	22	Mat pilates envolvendo alongamentos, fortalecimentos e exercícios do MP.
Alvarenga et al. (2018) ⁸	Estudo controlado randomizado	36	20	Os dispositivos utilizados nesse estudo foram: cadilac, combo chair e reformer.
Martinez et al. (2018) ⁹	Estudo transversal analítico	22	X	X
Tozim e Navega. (2018) ⁶	Estudo Randomizado	31	16	Mat pilates, envolvendo, exercícios para estabilização, fortalecimento, alongamento, treinamento de equilíbrio e exercícios do MP.
Santos et al. (2019) ¹⁰	Estudo de intervenção	19	10	Mat Pilates, roteiro incluiu uma sequência de relaxamento, alongamento, fortalecimento, abdominal e exercícios do MP

Legenda – Mat = Colchonete; MP = Método Pilates.

Fonte: Autor

Tabela 2: Resumos dos estudos incluídos na revisão (continuação)

Autor/Ano	Avaliação	Objetivo	Resultado
Fonsêca et al. (2012) ²	Função pulmonar através da espirometria e Força respiratória pela Pimáx e Pemáx através do manômetro.	Analisar a influência do Pilates na força dos músculos respiratórios.	Não houve variação significativa dos valores de força.
Lopes,Ruas e Patrizzo. (2014) ⁷	Função pulmonar através da espirometria e Força respiratória pela Pimáx e Pemáx através do manômetro.	Avaliar os efeitos de exercícios do método Pilates na força muscular respiratória de idosas antes e após 11 semanas de treinamento.	Os resultados do estudo mostraram aumento significativo em relação à pressão expiratória máxima.
Alvarenga et al.	Função pulmonar através da espirometria	Avaliar a influência do treinamento muscular	A intervenção levou a um aumento da força

(2018) ⁸	e Força respiratória pela Pimáx e Pemáx através do manômetro.	inspiratório combinado com o método Pilates na função pulmonar em mulheres idosas.	muscular inspiratória máxima.
Martinez et al. (2018) ⁹	Força respiratória pela Pimáx e Pemáx através do manômetro.	Comparar o equilíbrio corporal, a mobilidade e a força muscular respiratória de mulheres idosas praticantes do Método Pilates e idosas ativas.	A avaliação da força muscular respiratória, não houve diferença significativa.
Tozim e Navega. (2018) ⁶	Força respiratória pela Pimáx e Pemáx através do manômetro.	Analisar a influência do método Pilates na força muscular respiratória em mulheres idosas.	Os resultados da força muscular inspiratória não foram significativos.
Santos et al. (2019) ¹⁰	Função pulmonar através da espirometria e Força respiratória pela Pimáx e Pemáx através do manômetro.	Analisar os efeitos do método Pilates no solo na qualidade de vida, função pulmonar e força muscular respiratória em mulheres idosas.	Houve melhora da força muscular inspiratória e expiratória.

Legenda – PEmáx= pressão inspiratória máxima; PImáx = pressão inspiratória máxima.

Fonte: criado pelo autor

DISCUSSÃO

No presente estudo foi realizada uma revisão integrativa, abordando estudos sobre a utilização do Método Pilates pelo fisioterapeuta na força muscular respiratória. Sabemos que com o avanço da idade, ocorrem modificações fisiológicas que ocasionam redução da massa muscular, força e função em muitos sistemas. Alguns acontecimentos estão relacionados ao envelhecimento e a redução da força muscular respiratória, como alterações no tecido conjuntivo que aumentam a rigidez da caixa torácica e reduzem o componente elástico dos pulmões, influenciando diretamente na mecânica respiratória. Outro fenômeno é a redução da força dos músculos respiratórios. Sendo assim, os idosos apresentam diminuição da pressão inspiratória máxima (PImáx), em decorrência da fraqueza dos músculos inspiratórios, e diminuição da pressão expiratória máxima (PEmáx) devido à redução da força dos músculos abdominais e intercostais¹¹.

Nos estudos (Fonsêca et al.², 2012; Martinez et al.⁹; Tozim e Navega⁶). Os valores de força dos músculos respiratórios (MR) obtidos não foram significativos, mas um aumento da força muscular respiratória foi observado, mostrando que o MP tem efeito positivo nessa população, indicando que esta prática pode influenciar na manutenção de força muscular respiratória adequada em mulheres idosas. O estudo de Martinez et al.⁹, foi um estudo transversal e não avaliou o tempo total,

intensidade e tipos de exercícios. É necessário ponderar a forma e o tipo de exercício, o foco na área corporal, o número de repetições e a frequência de sessões, visto que, podem influenciar os resultados e devem ser considerados.

Em relação ao estudo de Santos et al.¹⁰ evidenciou – se, que houve melhora da força muscular inspiratória (40,5%) e expiratória (42,9%). O estudo foi capaz de demonstrar a eficácia do método Pilates em relação a melhora da capacidade pulmonar, força muscular tanto expiratória como inspiratória e qualidade de vida. Isso pode estar relacionada com a respiração realizada durante o exercício, um dos princípios norteadores desse método: a técnica respiratória denominada de “respiração lateral”, e também a mobilidade torácica que favorece a expansão pulmonar. A respiração correta do Pilates (respiração lateral), deve ser realizada com os músculos da região abdominal contraídos e utilizando os músculos torácicos e costais para gerar expansão lateral da caixa torácica. A respiração lateral está associada principalmente a contração dos músculos estabilizadores profundo da coluna, ao realizar a contração destes músculos, há participação do principal músculo da respiração, que é o diafragma, o que, presumivelmente, gera seu fortalecimento¹².

A pesquisa realizada por Lopes, Ruas e Patrizzi⁷ embora não tenham especificado se o Pilates estava no solo ou em um aparelho, usaram apenas 5 exercícios e não encontraram ganhos significativos na Pimáx. Más demonstram o aumento significativo em relação à pressão expiratória máxima. Devido ao trabalho respiratório intenso e constante dos músculos abdominais, que tem sua ação predominantemente expiratória, e, por isso, pode atuar positivamente na força muscular respiratória, contudo o número de participantes do estudo não é significativo para afirmar que os exercícios baseados no método Pilates são indicados para os ganhos obtidos. Já no estudo de Alvarenga et al⁸, um estudo controlado randomizado com (n=36), com menor número de sessões e maior número de exercícios, o PImáx evoluiu significativamente em idosos. As melhorias da PImáx podem ser atribuídas ao princípio da centralização. Provavelmente, esse princípio norteador do método possibilitou o recrutamento dos músculos do tronco e da parede abdominal, assim como do diafragma, o que resultou na melhora da mobilidade toraco abdominal e no aumento da força dos músculos respiratórios¹³, corroborando com Santos; Cancelliero-Gaiad; Arthuri¹².

É importante salientar que os resultados positivos encontrados sejam atribuídos a Respiração e a Centralização, principais princípios que conduzem o MP. O princípio da respiração do Método Pilates exige uma expiração máxima durante os exercícios. Os principais fatores responsáveis pelo trabalho de centralização são, o recrutamento das fibras de músculos profundo através da respiração, juntamente com a contração abdominal. Os músculos abdominais são ativados realizando a expiração máxima, principalmente o músculo reto abdominal, explicando, assim, o aumento da força muscular expiratória nos praticantes do método¹⁴.

Com relação ao desenho de estudo, apenas um artigo incluído nessa revisão é do tipo ensaio clínico randomizado. Esse tipo de desenho de estudo é considerado de alta relevância para verificar

o efeito de uma intervenção. Esse trabalho foi importante para mostrar a necessidade de mais estudos com melhor qualidade metodológica, para mensurar com mais fidedignidade a eficácia do MP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esta revisão, verificou-se, que o Método Pilates não apresentou em todos os artigos valores significativos na melhora da força muscular respiratória, isso pode ser justificado pelo pouco tempo de atividade, sendo necessário, talvez, um tempo mais prolongado para que seja notada uma melhor resposta nesses marcadores funcionais. No entanto, trazem efeitos positivos, pois, idosos parecem manter melhor a força muscular respiratória. Quando dado o estímulo correto, a força muscular pode ser melhorada em qualquer idade já que o exercício físico é benéfico para os músculos. Assim o MP é um treinamento alternativo em idoso, visto que, trabalha respirando em conjunto com a realização de exercícios, reduzindo os efeitos do envelhecimento no sistema respiratório.

REFERÊNCIAS

1. Ruivo S, Viana P, Martins C, Baeta C. Efeito do envelhecimento cronológico na função pulmonar. Comparação da função respiratória entre adultos e idosos saudáveis. Rev Port de Pneumol. 2009 ago; 15(4): 629-53.
2. Fonsêca AMC, Gomes AC, Bezerra NMB, Guerra RO, Fregonesi GAF, Maciel ACC. Influência do método Pilates na força muscular respiratória de idosas. Fisioterapia Brasil. 2012 out; 13(5): 330-5.
3. Marés G, Oliveira KB, Piazza MC, Preis C, Neto LB. A importância da estabilização central no método Pilates: uma revisão sistemática. Fisioter. Mov. 2012 abr; 25(2): 445-51.
4. Rizério JF, Almeida MLO. Treinamento muscular respiratório em indivíduos com trauma raquimedular: revisão integrativa. Cientefico. 2020 jun; 20(41): 1-14.
5. Santos RMG, Pessoa-Santos BV, Reis IMM, Labadessa IG, Jamami M. Manuvacuometria realizada por meio de traqueias de diferentes comprimentos. Fisioter Pesqui. 2017; 24(01): 9-14.
6. Tozim BM, Navega MT. Effect of pilates method on inspiratory and expiratory muscle strength in the elderly. Revi. bras. cineantropom. desempenho Hum. 2018 fev; 20(1):1-9.
7. Lopes EDS, Ruas G, Patrizzi LJ. Efeitos de exercícios do método Pilates na força muscular respiratória de idosas: um ensaio clínico. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. 2014 jul; 17(3): 517-23.

8. Alvarenga GM, Charkovski SA, Santos LK, Silva MAB, Tomaz GO, Gamba HR. The influence of inspiratory muscle training combined with the Pilates method on lung function in elderly women: A randomized controlled trial. *Clinics*. 2018 jun 18; 73:1-5.
9. Martinez JAR, Silva LRGC, Ferraz DD, Neto MG, Silva CMS, Saquetto MB. Body balance, mobility and respiratory muscle strength in elderly women practitioners of the method pilates. *Phys Res*. 2018 fev; 8(1): 8-15.
10. Santos MBF, Antunes MD, Oliveira DV, Palacio SG. O método pilates no solo na qualidade de vida, função Pulmonar e força muscular respiratória de idosas. *Saúde e Pesquisa*. 2019 ago; 12(2): 351-7.
11. Pascotini, F. D. S., Fedosse, E., Ramos, M. D. C., Ribeiro, V. V., & Trevisan, M. E. Força muscular respiratória, função pulmonar e expansibilidade toracoabdominal em idosos e sua relação com o estado nutricional. *Fisioterapia e Pesquisa*, 2016, 23(4), 416-422.
12. Santos M, Cancelliero-Gaiad KM, Arthuri MT. Efeito do método Pilates no Solo sobre parâmetros respiratórios de indivíduos saudáveis. *R. bras. Ci. e Mov*. 2015; 23(1): 24-30.
13. Jesus LT, Baltieri L, Oliveira LG, Angeli LR, Antonio SP, Pazzianotto-Forti EM. Efeitos do método Pilates sobre a função pulmonar, a mobilidade toracoabdominal e a força muscular respiratória: ensaio clínico não randomizado, placebo-controlado. *Fisioter. Pesqui*. 2015 ; v. 22(3): 213-22.
14. Torri BG, Barros RJ, Oliveira AQ, Souza NS, Fernandes ABS. O método pilates melhora a função pulmonar e a mobilidade torácica de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. *Fisioterapia Brasil*. 2017; 18(1): 56-62.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista NovaFisio | Revista Científica de Fisioterapia de alto impacto com Qualis, ISSN, DOI

Grupo: **Fisio.app Fisio.market FisioBúzios**

Copyright © 2022